

**ANALISIS KEPERLUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR**

YOHANES DELVIN

21.023.22.201.161

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

ABSTRAK

Perencanaan fasilitas umum adalah hal yang urgent dalam perencanaan wilayah. Dengan merencanakan fasilitas umum, kita dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui proyeksi atau kebutuhan fasilitas umum, terutama sarana kesehatan, perekonomian, dan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Metode yang digunakan adalah proyeksi dengan teknik analisis aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan SD pada tahun 2040 di kabupaten Manggarai adalah 181, kebutuhan posyandu adalah 232. Dengan diketahuinya estimasi kebutuhan ini, maka pemerintah Kabupaten Manggarai dapat merencanakan sarana-dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan proyeksi tersebut.

Kata kunci : **Fasilitas umum; Manggarai; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana perekonomian; proyeksi**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat, permintaan akan sarana dan prasarana juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan akan infrastruktur seperti transportasi umum, jaringan jalan, air bersih, dan energi yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dampak dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut bisa sangat beragam, mulai dari kemacetan lalu lintas yang parah, krisis air bersih hingga krisis energi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperhatikan dan merespons dengan cepat dan efisien terhadap peningkatan ini dengan memperkuat investasi dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan layanan publik yang lebih memadai untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Melihat dari permasalahan diatas bahwa di negara kita di Indonesia, pemerataan antara jumlah penduduk dan sarana dan prasarana masih terbilang belum bisa mencapai standar pemenuhan tersebut. Salah satunya di daerah Kabupaten manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai merupakan daerah yang berdasarkan sumber survey bahwa peningkatan jumlah penduduknya berkembang secara cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur.

Maka dari itu, makalah ini bertujuan untuk menghitung berbagai sarana dan prasarana di Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang

berdasarkan dari sumber data yang diproyeksi pertumbuhan jumlah penduduk.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana kebutuhan sarana Pendidikan, perdagangan dan kesehatan di Kabupaten manggarai?

1.3. Tujuan Penulisan Makalah

1.3.1. Untuk menghitung kebutuhan sarana Pendidikan, perdagangan, dan kesehatan di Kabupaten Manggarai

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Infastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan elemen penting yang mendukung pembangunan perekonomian daerah. Kehadiran infrastruktur yang lengkap menentukan kelangsungan suatu wilayah dalam mendukung berbagai aktivitas penciptaan nilai. Infrastruktur mempengaruhi wilayah berdasarkan karakteristik lokal dan mendorong perubahan morfologi wilayah (Kronenberg, 2011).

Infrastruktur memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi wilayah meskipun tidak menyeluruh. Hal ini ditandai oleh hubungan antar kelompok infrastruktur jika dihadapkan dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tidak berkaitan.

Hubungan antara infrastruktur dan tingkat pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada tingkat pertumbuhan, namun juga secara mendasar pada rasio terhadap pendapatan per kapita. Infrastruktur menunjukkan dampak positif terhadap nilai pendapatan per kapita. Infrastruktur ini meliputi jalan, listrik, komunikasi dan jasa transportasi. Nilai hubungan positif dan signifikan besar menunjukkan bahwa perluasan infrastruktur menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita membesar.

2.2. Urgensi Proyeksi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur wilayah

Melakukan proyeksi kebutuhan fasilitas umum di suatu wilayah atau kabupaten/kota sangat penting. Proyeksi memungkinkan pemerintah lokal untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini memastikan bahwa wilayah tersebut dapat mendukung pertumbuhan populasi dan perkembangan

ekonomi. Dengan memahami kebutuhan fasilitas umum yang akan datang, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Proyeksi kebutuhan fasilitas umum dalam suatu wilayah atau kabupaten/kota penting untuk memahami dan merespons dinamika sosial dan perubahan perilaku yang muncul dari generasi baru, termasuk Generasi Z. Generasi Z diketahui memiliki preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya dalam hal transportasi dan perjalanan. Mereka cenderung lebih memilih transportasi umum, berbagi tumpangan, dan moda transportasi ramah lingkungan (Fisu dkk, 2024). Proyeksi yang mempertimbangkan perubahan ini penting untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting untuk mengantisipasi pertumbuhan atau perubahan dalam populasi, termasuk migrasi penduduk, perubahan demografis, dan urbanisasi. Fasilitas umum yang memadai, seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem transportasi, merupakan komponen penting dalam kualitas hidup warga. Proyeksi yang tepat memastikan bahwa layanan tersebut tetap dapat diakses dan tidak kelebihan kapasitas seiring waktu.

Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan fasilitas umum adalah komponen kunci dalam perencanaan strategis yang memastikan pengembangan wilayah yang terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan, sambil mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Proyeksi yang melibatkan komunitas memastikan bahwa fasilitas yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penduduk lokal. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab komunitas terhadap fasilitas tersebut, yang bisa mempengaruhi pemeliharaan dan keberlanjutan jangka panjang (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021;

Fisu & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisu, 2019, Fisu dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019).Proyeksi yang akurat membantu pemerintah lokal untuk bersiap menghadapi situasi darurat dan bencana alam, termasuk kebakaran (Tufail dkk, 2023) dengan memastikan fasilitas seperti tempat penampungan, sistem drainase, dan layanan darurat telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan potensial. Fasilitas umum yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya tarik wilayah untuk investasi, pariwisata (Ahmad dkk 2019), dan bisnis baru, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Proyeksi membantu dalam menentukan infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk mendukung pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata. Proyeksi yang tepat memungkinkan pemerintah daerah dan investor untuk merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, memastikan bahwa investasi infrastruktur, misalnya pelabuhan dilakukan secara strategis dan efisien (Fisu, dkk, 2020). Ini juga memungkinkan pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan (Fisu, dkk, 2022). Proyeksi membantu memastikan bahwa fasilitas umum yang ada dan yang direncanakan memenuhi standar nasional dan internasional, serta regulasi yang berlaku, yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan. Dengan proyeksi yang baik, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Proyeksi memungkinkan pemerintah setempat untuk responsif terhadap tren dan perubahan sosial-ekonomi, termasuk perubahan dalam industri, teknologi, dan pola pekerjaan. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting dalam pengelolaan ruang dan perencanaan tata kota untuk memastikan bahwa pengembangan fisik wilayah terorganisasi dengan baik dan berkelanjutan (Fisu, 2016; Fisu, 2018).

2.2.1. Regulasi Standar Permukiman

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3838);
- C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik)
- F. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

2.2.2. Metode Proyeksi Penduduk

Dalam memproyeksikan jumlah penduduk untuk beberapa tahun kedepan digunakan 3 metode yaitu :

1. Metode geometri

Teknik geometri adalah teknik proyeksi penduduk dimana pertumbuhan penduduk mendekati jumlah penduduk pada saat itu dan secara grafik logaritmik. Atau sebaliknya, strategi ini pada akhirnya bergantung pada rasio pertumbuhan penduduk normal tahunan. Prakiraan yang dibuat dengan menggunakan teknik ini mengasumsikan pertumbuhan populasi dua kali lipat. Berisi penambahan populasi asli. Strategi ini mengamati penurunan yang berkembang dan kemudian menjadi konsisten saat kepadatan populasi mendekati maksimum. Persamaan yang digunakan adalah:

$$p_t = p_0 (1 + r)^t$$

Dimana:

p_t = Jum. penduduk pada tahun

p_0 = jum. penduduk pada tahun awal

r = kemajuan pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antar tahun awal dan tahun t

2. Metode Aritmatika

Teknik peramalan ini mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan tetap sama selama periode waktu tertentu. Misalnya, pertumbuhan penduduk 20% pada tahun 2010 akan menjadi 20% pada tahun 2020. Teknik ini mengharapkan adanya hubungan linier antara jumlah penduduk dan waktu. Resep yang digunakan adalah :

$$p_t = p_0 (1 + r.t)$$

Dimana:

p_t = Jum. Penduduk pada tahun T

p_0 = Jum. Penduduk pada tahun

pertama r = kemajuan pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antar tahun awal dan tahun T

3. Metode eksponensial

Menggunakan resep terlampir, teknologi kontrol ini sangat efektif dalam mendefinisikan jangka panjang dan menengah, terutama pada level fungsional organisasi. Rumus yang dapat digunakan adalah

$$p_t = p_0 * (p_0 * e^{r * t})$$

Dimana:

p_t = Jum. Penduduk pada tahun T

p_0 = Jum. Penduduk pada tahun pertama (awal) r = Kemajuan pertumbuhan penduduk

t = Waktu antara tahun awal dan tahun T

3.2. Data Eksisting

3.2.1. Data Eksisting Penduduk

NO	Tahun	jumlah penduduk (jiwa)
1	2019	338,264
2	2020	312,855
3	2021	315,041
4	2022	317,646
5	2023	328,758

3.2.2. Data eksisting sarana pendidikan

SARANA PENDIDIKAN	TAHUN
	2023
TK/PAUD	27
SD/MI	253
SMP/MTS	83
SMA/MA	27

3.2.3. Data eksisting sarana kesehatan

SARANA KESEHATAN	TAHUN
	2023
POSYANDU	57
BALAI PENGOBATAN WARGA	5
BKIA/KLINIK BERSALIN	20
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BALAI PENGOBATAN	63
APOTEK	14
RUMAH SAKIT	2

3.2.4. Data eksisting sarana perdagangan

SARANA PERDAGANGAN/NIAGA	TAHUN
	2023
TOKO/WARUNG	195
PERTOKOAN	237
PUSAT PERTOKOAN+PASAR LIGKUNGAN	62
PUSAT PERBELANJAAN DAN NIAGA	20

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Proyeksi Penduduk

Pada Analisa yang akan dijelaskan pada makalah ini berasal dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Adapaun tabel data demografis beserta data yang telah diproyeksikan akan dijelaskan di bawah ini:

NO	Tahun	jumlah penduduk (jiwa)	metode aritmatik		metode geometrik		metode eksponensial	
			r	Pt	r	Pt	r	Pt
1	2019	338,264	-1%	338264	-0.71%	338264	-0.71%	338264
2	2020	312,855		335888		335862		335869
3	2021	315,041		333511		333477		333491
4	2022	317,646		331135		331109		331130
5	2023	328,758		328758		328758		328785

NO	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK			
	TAHUN	metode aritmatik	metode geometrik	metode eksponensial
1	2024	326448	326424	326430
2	2025	324139	324106	324119
3	2026	321829	321804	321824
4	2027	319519	319519	319546
5	2028	317209	317250	317283
6	2029	314900	314998	315037
7	2030	312590	312761	312806
8	2031	310280	310540	310592
9	2032	307971	308335	308393
10	2033	305661	306145	306209
11	2034	303351	303971	304041
12	2035	301041	301813	301889
13	2036	298732	299670	299751
14	2037	296422	297542	297629
15	2038	294112	295429	295522
16	2039	291803	293331	293429
17	2040	289493	291248	291352
18	2041	287183	289180	289289
19	2042	284873	287127	287241
20	2043	282564	285088	285207

Pada tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk menggunakan metode aritmatik sebanyak 326.448 jiwa, metode geometric 326.424 jiwa, sedangkan metode eksponensial sebanyak 326.430 jiwa.

Pada tahun 2030, jumlah penduduk menurun jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2024, dengan jumlah proyeksi menggunakan metode aritmatik adalah 312.590 jiwa, metode geometric sebanyak 312.761 jiwa dan metode eksponensial sebanyak 312.806 jiwa.

Berdasarkan proyeksi menggunakan 3 metode proyeksi diatas juga, pada tahun 2035 jumlah penduduknya menurun dari tahun 2030 menjadi 301.041 jiwa metode aritmatik, 301.813 jiwa metode geometric, dan 301.899 jiwa menggunakan metode eksponensial.

Pada tahun 2040, proyeksi penduduk kembali menurun dengan jumlah penduduk menggunakan metode aritmatik sebanyak 289.493 jiwa, metode geometric 291.248 jiwa, dan metode eksponensial sebanyak 291.352 jiwa.

Berdasarkan data eksisting dari tahun 2019 hingga 2023, proyeksi penduduk yang menggunakan 3 metode diatas, hasil proyeksi setiap 5 tahun hingga 2040 jumlah penduduk selalu menurun.

A. Rencana Pembangunan Fasilitas

Dalam membangun dan merencanakan fasilitas umum perlu ada patokan dalam acuan menambah setiap sarana. Berdasarkan data eksisting dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai dan hasil proyeksi dari data tersebut, berikut penguruiannya.

1. Data Eksisting Fasilitas

SARANA PENDIDIKAN	TAHUN
	2023
TK/PAUD	27
SD/MI	253
SMP/MTS	83
SMA/MA	27
SARANA KESEHATAN	TAHUN
	2023
POSYANDU	57
BALAI PENGOBATAN WARGA	5
BKIA/KLINIK BERSALIN	20
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BALAI PENGOBATAN	63
APOTEK	14
SARANA PERDAGANGAN/NIAGA	TAHUN
	2023
TOKO/WARUNG	195
PERTOKOAN	237
PUSAT PERTOKOAN+PASAR LINGKUNGAN	62
PUSAT PERBELANJAAN DAN NIAGA	20

Data eksisting yang tersaji diatas merupakan data hasil identifikasi melalui riset di BPS Kabupaten Manggarai pada tahun 2023.

2. Proyeksi Jumlah Fasilitas Umum dan Kebutuhan Sarana Rencana

a) Sarana Pendidikan

SARANA PENDIDIKAN	STANDAR	2023 EKSISTING	TAHUN		
			2030	2035	2040
JUMLAH PENDUDUK		328,758	312590	301041	289493
TK/PAUD	1250	27	250	241	232
SD/MI	1600	253	195	188	181
SMP/MTS	4800	83	65	63	60
SMA/MA	4800	27	65	63	60
TAMAN BACA	2500	34	125	120	116

Pada tabel diatas menyajikan informasi data proyeksi jumlah fasilitas umum pada tahun 2030,2035, dan 2040 berdasar data eksisting tahun 2023. Dimana hasil proyeksi tersebut didapat persentase jumlah sarana Pendidikan meningkat begitu cepat.

Usulan Rencana Pembangunan Sarana Pendidikan

SARANA PENDIDIKAN	2023(EKSISTING)	KEBUTUHAN SARANA		
		2030	2035	2040
TK/PAUD	27	223	214	205
SD/MI	253	-58	-65	-72
SMP/MTS	83	-18	-20	-23
SMA/MA	27	38	36	33
TAMAN BACA	34	91	86	82

Pada tabel diatas menjelaskan data hasil proyeksi kebutuhan sarana Pendidikan di tahun 2030,2035, dan 2040. Pada tahun 2030 kebutuhan TK/PAUD sebanyak 223 dan menurun pada tahun 2035 sebanyak 214 menurun 9 dan kembali menurun pada tahun 2040 sebanyak 205 menurun 9.

b) Sarana Kesehatan

SARANA KESEHATAN	STANDAR	2023 EKSISTING	TAHUN		
			2030	2035	2040
JUMLAH PENDUDUK		328,758	312590	301041	289493
POSYANDU	1250	57	250	241	232
BALAI PENGOBATAN WARGA	2500	5	125	120	116
BKIA/KLINIK BERSALIN	30000	20	10	10	10
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BALAI PENGOBATAN	120000	63	3	3	2
APOTEK	30000	14	10	10	10

Pada tabel diatas menyajikan data jumlah proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2030,2035, dan 2040. Berdasarkan data eksisting jumlah penduduk pada tahun 2023, didapatkan proyeksi kebutuhan sarana Pendidikan cenderung meningkat terlebih khusus kebutuhan posyandu.

Usulan Rencana Pembangunan Sarana Kesehatan

SARANA KESEHATAN	2023(EKSISTING)	KEBUTUHAN SARANA		
		2030	2035	2040
POSYANDU	57	193	184	175
BALAI PENGOBATAN WARGA	5	120	115	111
BKIA/KLINIK BERSALIN	20	-10	-10	-10
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BALAI PENGOBATAN	63	-60	-60	-61
APOTEK	14	-4	-4	-4

Dari tabel diatas didapatkan data usulan rencana pembangunan sarana kesehatan di kabupaten Manggarai berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2023 dengan cara aritmetika, tercatat jumlah kebutuhan posyandu yang mewakili kebutuhan terbanyak tahun 2030 sebanyak 193 dan pada tahun 2035 sebanyak 184 dan 2040 sebanyak 175.

c) Sarana Perdagangan/Niaga

SARANA PERDAGANGAN/NIAGA	STANDAR	2023(EKSISTING)	TAHUN		
			2030	2035	2040
JUMLAH PENDUDUK		328,758	312590	301041	289493
TOKO/WARUNG	250	195	1250	1204	1158
PERTOKOAN	6000	237	52	50	48
PUSAT PERTOKOAN+PASAR LIGKUNGAN	30000	62	10	10	10
PUSAT PERBELANJAAN DAN NIAGA	120000	20	3	3	2

Tabel di atas menyajikan data jumlah eksisting tahun 2023 sarana perdagangan/niaga dan jumlah kebutuhan sarana di tahun 2030, 2035, dan 2040. Berdasarkan proyeksi dengan standar yang telah ditentukan pada tahun 2030 kebutuhan sarana yang terbanyak yaitu toko/warung sebanyak 1250, dan kebutuhan yang meningkat sedikit yaitu pusat perbelanjaan dan niaga sebanyak 3 buah saja.

Usulan Rencana Pembangunan Sarana Kesehatan

SARANA KESEHATAN	2023(EKSISTING)	KEBUTUHAN SARANA		
		2030	2035	2040
TOKO/WARUNG	195	1055	1009	963
PERTOKOAN	237	-185	-187	-189
PUSAT PERTOKOAN+PASAR LIGKUNGAN	62	-52	-52	-52
PUSAT PERBELANJAAN DAN NIAGA	20	-17	-17	-18

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa usulan rencana pembangunan sarana kesehatan pada tahun 2030 yang terbanyak yaitu toko/warung sebanyak 1055 buah.

DAFTAR PUSTAKA

- AGUSTIN, Imma Widyawati; HARIYANI, Septiana. *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press, 2023
- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- AMRI, Khairul; SI, S. E. M. Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap pendapatan per kapita: Panel Data Evidence dari sembilan provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2014, 2.2: 438-450.
- Badan Pusat Statistik (2019). *Laju Pertumbuhan Nusa Tenggara Timur Tahun 2019*. Manggarai
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, (2019). *Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2019*. Manggarai.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, (2023). *Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2023*. Manggarai.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Manggarai, (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai 2023-2025. Manggarai.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.

- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- INDONESIA, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2008. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008.
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara RI Tahun*, 1999, 59.
- INDONESIA, Republik. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 32, 4437.
- KRONENBERG, Tobias. Demographically induced changes in the structure of final demand and infrastructure use. *Demography and infrastructure: National and regional aspects of demographic change*, 2011, 67-91.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.

- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- KRONENBERG, Tobias. Demographically induced changes in the structure of final demand and infrastructure use. *Demography and infrastructure: National and regional aspects of demographic change*, 2011, 67-91.
- PERMANA, NOVAL. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman padat kecamatan sabbang kabupaten luwu utara. 2022.
- SURIANI, Suriani; KEUSUMA, Cut Nanda. Pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *ECOsains: Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan*, 2015, 4.1: 1-18.
- PRATIWI, Yunita. *PENENTUAN BATAS ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA MUSEUM BENTENG VREDEBURG UNTUK MEWUJUDKAN TATA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. 2019. PhD Thesis. UAJY.
- UMUM, Kementerian Pekerjaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. *vol*, 2006, 66: 37-39.
- WIJAYA, Riska. analisis kebutuhan sarana dan prasarana Permukiman kecamatan BUPON kota palopo. 2022.

[DDA-Kab-Kota-2023-Upload.pdf \(manggaraikab.go.id\)](#)